

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JOSEPHINE DIANA S. CAMPOS

Associate Professor II

Bulacan State University

ijddcampos@gmail.com

“ANG NAIWAN AT NANANATILI”

Maiksi ang ating buhay,
ngunit tila walang katapusang pagtakbo ng tao.
Maraming plano, maraming gusting gawin, maraming pangarap,
habang ang oras ay tahimik na lumilipas.

Nag-iipon ng yaman, naghahabol ng pangalan at katanyagan,
abala sa mga bagay na tila pansamantala.

Ngunit sa huli, lahat ay maiiwan,
at walang madadala sa kabilang buhay.

May kasiguruhan kay Hesus,
na hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon.
Kapag ang lahat ay naglalaho at naubos,
Siya ang nananatiling matatag na sandigan.

Ngunit madalas Siyang nakakalimutan,
sa gitna ng ating mga gawain at tagumpay.
Kaya habang may hininga at pagkakataon,
kay Hesus natin ialay ang ating buhay.